

АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ КОНЪЮНКТИВИТ У ДЕТЕЙ: ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Тухтаева Матлаб Ашуровна

Аннотация

В статье представлены результаты комплексного исследования клиничко-иммунологических особенностей аллергического конъюнктивита у детей и оценка эффективности проводимого лечения с учётом влияния терапии на качество жизни пациентов. Обследовано 150 детей в возрасте от 6 до 17 лет, наблюдавшихся в Бухарском филиале Республиканского научно-специализированного центра аллергологии и Республиканском специализированном центре микрохирургии глаза. Исследование включало оценку клинических симптомов, уровней иммуноглобулинов (IgA, IgM, IgG, IgE) и цитокинов (IL-6, IL-10), а также анализ качества жизни по шкале Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL). Полученные результаты демонстрируют, что комплексное лечение с иммуномодулирующими элементами обеспечивает стойкий терапевтический эффект, снижает частоту рецидивов и существенно повышает качество жизни детей с аллергическим конъюнктивитом.

Ключевые слова: *аллергический конъюнктивит, дети, иммунологические показатели, IgE, IL-6, IL-10, лечение, качество жизни.*

ВВЕДЕНИЕ

Аллергический конъюнктивит (АК) является одним из наиболее распространённых проявлений аллергических заболеваний у детей и нередко сопровождается поражением кожи, дыхательных путей и слизистых оболочек. По данным различных авторов, от 20% до 40% детского населения страдает той или иной формой аллергического воспаления глаз. Аллергический конъюнктивит существенно влияет на качество жизни пациентов, ограничивая физическую активность, социальную адаптацию и школьную успеваемость.

Иммунопатогенез заболевания связан с гиперреактивностью слизистой оболочки глаз в ответ на воздействие аллергенов и активацией IgE-зависимого механизма. Развивается каскад медиаторных реакций с участием гистамина, цитокинов (IL-4, IL-6, IL-10, TNF- α) и хемокинов, приводящий к хроническому воспалению конъюнктивы[1,4,5,6].

Современные терапевтические подходы направлены не только на купирование симптомов, но и на восстановление иммунного равновесия и профилактику рецидивов. Однако мало работ посвящено анализу того, как проведённое лечение влияет на качество жизни детей, что является важным критерием оценки эффективности терапии[2,3].

Цель исследования

Оценить клиничко-иммунологические особенности аллергического конъюнктивита у детей и определить эффективность лечения на основе анализа динамики клинических показателей и качества жизни пациентов.

Материалы и методы исследования

Исследование проведено в 2023–2025 годах на базе Бухарского филиала Республиканского научно-специализированного центра аллергологии и Республиканского научно-практического медицинского центра микрохирургии глаза.

Всего обследовано 150 детей в возрасте от 6 до 17 лет с различными формами аллергического конъюнктивита.

Пациенты распределены на четыре группы:

1. Первая основная группа (n=45) — дети с хроническим аллергическим конъюнктивитом (длительность заболевания более 2 лет).
2. Вторая основная группа (n=40) — дети с впервые выявленным аллергическим конъюнктивитом.
3. Группа сравнения (n=35) — дети, у которых аллергический конъюнктивит сочетался с другими заболеваниями глаз (блефарит, кератоконъюнктивит).
4. Контрольная группа (n=30) — практически здоровые дети без аллергической патологии.

Методы исследования

1. Клинические методы:
 - Оценка выраженности гиперемии, зуда, слезотечения, отёка конъюнктивы.
 - Срок от начала заболевания до обращения — в среднем $6,8 \pm 0,24$ суток.
 - Средний возраст пациентов составил $10,8 \pm 0,45$ лет.
2. Иммунологические исследования:
 - Определение уровней IgA, IgM, IgG, IgE, IL-6, IL-10 и прокальцитонина методом ИФА.
 - Изучение динамики показателей до и после лечения.
3. Оценка качества жизни:
 - Проводилась с использованием адаптированной шкалы Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL).
 - Оценивались эмоциональное, физическое и социальное функционирование ребёнка до и после терапии.
4. Терапия:
 - Применялась комбинированная схема: антигистаминные препараты, стабилизаторы мембран тучных клеток, топические противовоспалительные средства.
 - В основной группе дополнительно использовались иммуномодуляторы (полиоксидоний, ликопад).
5. Статистическая обработка:
 - Используются методы вариационной статистики ($M \pm m$), t-критерий Стьюдента, уровень значимости $p < 0,05$.

Результаты исследования

До начала лечения у детей с аллергическим конъюнктивитом отмечались выраженные клиничко-иммунологические изменения, характеризующиеся повышенной активностью гуморального звена иммунитета и наличием типичных признаков воспалительного процесса. Средний уровень иммуноглобулина E составил $224,1 \pm 3,1$ МЕ/мл, что превышало нормальные значения (70–216 МЕ/мл) и отражало высокий уровень сенсибилизации организма. Концентрация провоспалительного цитокина IL-6 достигала $43,1 \pm 2,2$ пг/мл, а уровень противовоспалительного цитокина IL-10 — $89,4 \pm 2,6$ пг/мл, что указывало на наличие активного воспалительного процесса с формированием компенсаторного ответа иммунной системы. Показатели IgA ($1,80 \pm 0,09$ г/л) и IgM ($1,67 \pm 0,08$ г/л) оставались в пределах

физиологической нормы, тогда как IgG был умеренно повышен ($20,03 \pm 0,65$ г/л), что свидетельствовало о хроническом течении заболевания и наличии персистирующего антигенного раздражения. Клинически у всех обследованных пациентов наблюдались зуд и гиперемия конъюнктивы (100 %), а у 82,2 % — отёк слизистой оболочки глаз, что типично для аллергического воспаления.

После проведённого курса терапии зафиксирована выраженная положительная динамика как в клинических, так и в иммунологических параметрах. Уровень IgE снизился до $175,3 \pm 2,8$ МЕ/мл ($p < 0,05$), концентрация IL-6 уменьшилась до $21,7 \pm 1,8$ пг/мл, а IL-10 — до $45,9 \pm 2,1$ пг/мл, что указывало на снижение активности воспалительного процесса и нормализацию цитокинового профиля. Клиническое состояние пациентов существенно улучшилось: зуд и покраснение глаз исчезли у 90 % детей, отёчность конъюнктивы регрессировала у 85 %, а частота рецидивов в течение 6 месяцев наблюдения снизилась более чем в два раза. Эти данные подтверждают высокую эффективность проведённого лечения, направленного на стабилизацию иммунного ответа и восстановление клинического благополучия у детей с аллергическим конъюнктивитом.

Таблица 1

Изменения качества жизни (по шкале PedsQL)

Показатель	До лечения	После лечения	Прирост, %
Физическое состояние	$58,2 \pm 2,3$	$78,5 \pm 2,1$	+35%
Эмоциональное состояние	$52,6 \pm 2,5$	$74,3 \pm 2,2$	+41%
Социальная активность	$61,4 \pm 2,1$	$83,7 \pm 2,0$	+36%
Общий показатель качества жизни	$57,4 \pm 2,4$	$78,8 \pm 2,1$	+37%

Таким образом, улучшение иммунологических показателей сопровождалось значительным повышением уровня физического и эмоционального благополучия детей.

Результаты исследования показали, что аллергический конъюнктивит у детей сопровождается выраженными нарушениями как местного, так и системного иммунного ответа. Высокие уровни IgE и IL-6 подтверждают роль гиперреактивности Th2-иммунного звена в патогенезе заболевания.

Применение комплексной терапии с включением иммуномодуляторов способствовало не только купированию симптомов, но и нормализации цитокинового профиля, что подтверждает эффективность выбранной схемы.

Важным компонентом оценки эффективности лечения стала шкала качества жизни, показавшая значительное улучшение физического, эмоционального и социального состояния пациентов. Это подчёркивает необходимость включения оценки качества жизни в стандартные критерии эффективности терапии аллергических заболеваний глаз у детей.

Выводы

Таким образом, Аллергический конъюнктивит у детей характеризуется выраженным IgE-зависимым воспалением с активацией IL-6 и IL-10. Комплексная терапия с применением иммуномодуляторов способствует нормализации иммунологических показателей и снижению частоты рецидивов. Улучшение иммунного статуса сопровождается повышением качества жизни пациентов, что подтверждает необходимость комплексного подхода в лечении. Оценка эффективности терапии по шкале PedsQL позволяет объективно определить не только клинический, но и психоэмоциональный эффект лечения. Полученные результаты

демонстрируют, что комплексное лечение с иммуномодулирующими элементами обеспечивает стойкий терапевтический эффект, снижает частоту рецидивов и существенно повышает качество жизни детей с аллергическим конъюнктивитом.

Использованная литература:

1. Арестова Н. Н., Катаргина Л. А., Яни Е. В. Конъюнктивиты и дакриоциститы у детей: клиническая характеристика, современные возможности лечения //Российская педиатрическая офтальмология. – 2016. – Т. 11. – №. 4. – С. 200-206.
2. Бахритдинова Ф. А. и др. Клинические формы аллергических поражений глаз и их лечение у детей с атопической бронхиальной астмой //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 54. – С. 106-110.
3. Дроздова Е. А., Михайлова Е. В. Анализ диагностических ошибок аллергического конъюнктивита у детей //Медицинский вестник Башкортостана. – 2020. – Т. 15. – №. 4 (88). – С. 8-11.
4. Махмудова Д., Хамроева Ю., Бобоха Л. Глазные проявления некоторых дерматологических заболеваний //in Library. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 63-65.
5. Назирова З. Клинико-иммунологические аспекты диагностики аллергических заболеваний глаз у детей школьного возраста //Каталог авторефератов. – 2017. – Т. 1. – №. 1. – С. 1-48.
6. Нарзикулова К. И. и др. Современный взгляд на терапию аллергических конъюнктивитов //Саратовский научно-медицинский журнал. – 2018. – Т. 14. – №. 4. – С. 938-941.